

**АБУ МУТЕЪ МАКХУЛ АН-НАСАФИЙ ХАЁТИ ВА
ИЛМИЙ МЕЪРОСИ**

Bozorov Abdug'ani Karimovich

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani

Xoja Buxoriy nomli o'rta maxsus islom bilim yurti

tafsir fani o'qituvchisi.

Насафийлар сулоласининг дастлабки вакили, Абул Муиннинг энг катта бобоси Абу Мутеъ Макхул ибн Фазл ан-Насафий (в. 318/930 й.) ҳисобланиб, ўз даврининг кўзга кўринган олимларидан ҳисобланган ва ушбу сулоланинг асосчиси бўлган. Унинг ўғли Муҳаммад ибн Макхул ҳам таниқли олим бўлиб, ҳанафийлар орасида катта обрў қозонган эди. Лекин, шунга қарамай, у отаси даражасида шуҳрат топмаган эди¹. Унинг набираси Аҳмад ал-Макхулий (379/989 й.) Бухорода вафот этган² ва жияни Абул-Маолий Муътамид ан-Насафий ал-Макхулий (в. X асрнинг 2-ярми) ҳам ҳанафий олимлар ўртасида муайян обрўга эга бўлган³.

Абул Муиннинг катта бобосидан кейинги авлодлари томонидан бирон-бир асар ёзилгани ҳақида маълумотлар йўқ. Лекин Насафийнинг бобоси Абу Мутиъ Макхул ан-Насафий (в. 318/930 й.) ўз даврида машҳур мутакаллим, фақиҳ, ҳадисшунос ва мутасаввиф бўлган⁴. У Яхё ибн Муознинг (в. 258/871 й.) шогирди бўлган ва карромия йўналишининг асосчиси Абу Али Муҳаммад

¹ Кураший. Жавохир. Ж. II. – Б. 134.

² Жавохир. Ж. II. – Б. 121.

³ Рудольф У. Ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде. Перевод с немецкого языка. – Алматы: Фонд “XXI век”, 1999. – Б. 58.

⁴ Сезгин Ф. GAS. Ж 1. Б. 601-602; Броккельман GAL Ж. I. Б. 357-358; Яна қаранг: Кураший. Жавохир. Ж. II. Б. 180; Массиньон Л. Essai sur les Origines de Lezique Technique de la Mustique Musulmane // Paris: 1922. – Б. 241.

ибн Карром (в. 255/869 й.) билан бир даврда яшаган⁵. Макхул ан-Насафий ҳақидаги маълумотлар келтирилган манбаларда унинг “Китоб фи-т-тасаввуф” ва “Китаб ар-радд ала аҳлил-бидъа вал-аҳва”⁶дан ташқари яна “Китаб ал-луълиёт” ва “Китаб аш-шуъо”⁷ каби асарлар ёзганлиги таъкидланади. Фуад Сезгин “Китоб фи фазли Субҳон Аллоҳ” номли асарни ҳам унга тегишли деб ҳисоблайди⁸. Макхул ан-Насафий ўз даврида калом илми ривожда асосий ўринлардан бирини эгаллаган бўлсада, қўлёзма манбаларда унинг ҳаёти ҳақида маълумотлар кам учрайди. Манбаларда унинг 318/930 йилда вафот этганлиги қайд этилган⁹.

Юқорида ушбу алломага тегишли бўлган бир қанча асарларни санаб ўтдик. Лекин олмон тадқиқотчиси У.Рудольф Макхулнинг бизгача атига учта асари сақланиб қолганлигини таъкидлайди ва асосан унинг “Китоб ар-радд” номли асари ҳақида кўпроқ маълумот беради¹⁰. У.Рудольф дастлаб Макхулнинг “Китоб аш-шуъо” асари ҳақида тўхталади. Қайд этилишича, ушбу асар қўлёзма ҳолатида бўлиб, ҳанафий фикҳига бағишлаб ёзилган. Унда Макхул намоз ўқиш тартибидаги ихтилофли бир масала ҳақида сўз юритади. Бу билан у фикҳ мактаблари ўртасидаги мунозарали масалага қўл уриб, унга шу даражада қизғин тус берадики, бу мунозара ҳатто VIII/XIV асрда ҳам давом этади¹¹.

Макхулнинг қўлёзма шаклида етиб келган яна бир асари “Китаб ал-луълиёт” рисоласи бўлиб, у алломанинг олдинги асаридан фарқли ўларок

⁵ Броккельман. GAL. S.Ж. I. Б. 357, 358; Яна қаранг: Массиньон Л. Essai. – Б. 241.

⁶ Сезгин Ф. GAS. Ўша жой; Броккельман. GAL. Ўша жой.

⁷ Лакнавий . Ал-Фавоиду-л-бахийа фи тарожими-л-ҳанафийа. 2 жилдли. – Қоҳира: 1324/1906. Ж. II. – Б. 216.

⁸ Сезгин Ф. GAS. Ж 1. – Б. 602.

⁹ Рудольф. Ал-Мотуридий. (ўзб. тил. тарж.). – Б. 94. Бунда Рудольф Макхулнинг устозини Имрон ибн ал-Аббос ибн Мусо ал-Мисноний деб кўрсатади. Мисноний учун қаранг: Ёқут. Муъжаму-л-булдон. Ж. IV. – Б. 533.

¹⁰ Рудольф. Ал-Мотуридий. (ўзб. тил. тарж.). – Б. 94-111.

¹¹ Рудольф. Ал-Мотуридий. – Б. 95; Маделунг В. The Spread of Māturidism and the Turks // Actas IV Congresso de Estudos Arabes Islâmicos. Coimbra-Lisboa. 1 a 8 de Setembro de 1968. – Leiden: Brill, 1971. – Б. 125.

панд насихат тарзида ёзилган асар ҳисобланади¹². Бу ерда Аллоҳга манзур бўлишлик, зоҳидлик ҳақида гап боради, диёнатли ҳаёт кечириш учун нималарга амал қилиш кераклиги ҳақида маслаҳатлар берилади.

Макхулнинг “Китоб ар-радд ала аҳлил-бидъа вал-аҳва” номли учинчи рисоласи бевосита калом илмига алоқадор бўлиб, кенг шухрат топган. Ушбу асар калом илми тарихида алоҳида ўрин эгаллаган, унинг пойдеворини ташкил этган қимматли асарлардан ҳисобланади¹³.

Энг қизиғи шундаки, Макхул фикҳий масалаларда шубҳасиз ханафий мазҳабида бўлган. Бунга унинг “Китоб аш-шуъбо” асари ҳам мисол бўла олади. Лекин ақидавий масалада эса, Макхул Абу Ҳанифанинг эмас, балки Ибн Карромнинг издоши бўлганлиги ажабланарли ҳолдир. Макхул ирода эркинлиги (*иститоъатул-феъл*) масаласида Ибн Карром ғояларини қўллаб-қувватлайди.

Иймон таърифи масаласида ҳам Макхул карромийлар тарафини эгаллайди. У, карромийлар каби, иймондан нафақат амалларни балки “қалбни билишни” (*маърифату-л-қалб*) ҳам чиқариб ташлайди. Абу Ҳанифа учун эса бу иймоннинг ажралмас, таркибий қисми ҳисобланган эди¹⁴.

Макхулнинг карромийларга мос бўлган калом масаласидаги бу каби фикрларини кўплаб келтириш мумкин. Шундай қилиб, Абул Муин ан-Насафий мотуридия таълимотининг тарафдори сифатида ўз бобосининг ҳам баъзи фикрларига қарши чиқишга мажбур бўлган.

¹² Паздавий Абу-л-Йуср Муҳаммад. Китоб усули-д-дин / Х. Питер нашри. — Қоҳира: Дор ихйоу-л-кутуби-л-арабийя 1383/1963. — Б. 241 (бундан кейин: Паздавий. Усул); Қураший. Жавохир. Ж. II. — Б. 180; Қўлёзма ҳақида қаранг: Сезгин Ф. GAS. Ж. I. — Б. 602.

¹³ Сезгин Ф. GAS. Ж. I. — Б. 602.

¹⁴ Қаранг: Мотуридий Абу Мансур. Китобу-т-тавҳид / Фатхуллоҳ Хулайф нашри. — Истанбул: ал-Мақтабату-л-исломийя, 1979. — Б. 373. (Бу ерда карромийя мактаби танқид қилинади).

Макхул ан-Насафий Абул Муиннинг тўртинчи бобоси бўлган. Алломанинг учинчи бобоси Муҳаммад ибн Макхул отаси Макхулдан хадис ривоят қилган¹⁵. Афсуски, у ҳақида бизгача тўлиқ маълумотлар етиб келмаган.

Алломанинг иккинчи бобоси Муътамид ибн Муҳаммад ибн Макхул Абу-л-Маъолий 334/936 йили туғилган. Отаси Муҳаммад ибн Макхулдан хадис ривоят қилган. Абу Саҳл ал-Исфаройинийнинг шогирди бўлган ва ундан “Китобу ахборил-Макка” асарини ўрганган. Муътамид ибн Муҳаммад 430/1039 йиллар атрофида тахминан 100 ёшида вафот этган¹⁶.

Муътамиднинг укаси Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Макхул Абул-Бадеъ фикҳ борасида катта илмга эга бўлган. У фикҳий масалаларни отаси Муҳаммад ибн Макхулдан ўрганган¹⁷. Лекин табақот шаклидаги асарларда унинг туғилган ва вафот этган саналари кўрсатилмаган.

Алломанинг аждодлари ҳақидаги юқоридаги маълумотлардан шу нарса маълум бўладики, Абул Муин ан-Насафий буюк олимлар оиласига мансуб бўлган аллома ҳисобланган.

Садрул-ислом Абул Юср Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Абдулкарим ал-Паздавий 421/1030 йилда туғилган¹⁸. Дастлабки сабоқни отаси Абул Ҳасан Муҳаммад ал-Паздавийдан олган. Бобоси Абдулкарим ибн Мусо Мотуридийнинг шогирдларидан бири бўлиб¹⁹, у Самарқанд калом мактаби билан оиласи орқали ҳам танишиш имконига эга бўлган. Паздавий ўз даврида бир қанча ҳанафий олимлардан таҳсил олган²⁰. Паздавийнинг устозлари орасида Абу Яъқуб Юсуф ибн Муҳаммад ан-Нишопурий ва Абул

¹⁵ Тамимий Ал-Мавло Такийуддин Абдулқодир. Ат-Табакоту-с-санийа фи тарожими-л-ханафийа. IV жилдли / Абдулфаттоҳ Муҳаммад ал-Ҳилв нашри. – Дор ар-Рифоъий, 1983. Ж. IV. – Б. 178.

¹⁶ Ўша асар. Ж. IV. – Б. 10.

¹⁷ Ўша асар. Ж. I. – Б. 316.

¹⁸ Ибн Қутлубуғо. Тожу-т-тарожим. – Б. 191.

¹⁹ Паздавий. Усул. – Б. 3.

²⁰ Лакнавий. Ал-Фавоиду-л-бахийа. Ж. I. – Б. 188.

Хаттоб каби олимларнинг ўрни катта бўлган²¹. Паздавийнинг энг машхур шогирдларидан “Ақоидун-Насафий” асарининг муаллифи Абу Ҳафс Нажмуддин Умар ан-Насафий (в. 537/1142 й.) ва Абул Муин ан-Насафий ҳисобланган. Яна унинг шогирдлари орасида Рукнул-аимма Абдулкарим ибн Муҳаммад ас-Санобий (ёки ас-Сабобий) ал-Маданий, Муҳаммад ибн Тохир ас-Самарқандий ва Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ал-Ҳуламий каби олимларни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш мумкин. Манбаларда қайд этилишича, у 493/1099 йилда Бухорода вафот этган²².

Паздавий Абул Ҳасан Ашъарийнинг кўплаб асарларини мутолаа қилган²³ ва унинг “Китаб ал-муъжаз” ва “Мақолатул-исломийин” асарларига ҳам урғу беради. Шунингдек, Паздавий ўз асарида кўп мартаба Мотуридийга ҳам иловалар қилади. Масалан, ўз асарининг бошида “Китаб ат-тавҳид”га урғу бериб, унинг услуб ва ўзига хос хусусиятлари ҳақида муҳим маълумотлар беради. Шунингдек, Паздавийнинг Имом Муҳаммаднинг “ал-Жомеъ ас-сағир” асарига шарҳ сифатида “Таълиқот” ҳамда фикҳга оид “ал-Воқиот” ва “ал-Мабсут” асарлари мавжуд бўлган²⁴. Паздавий Мовароуннаҳрда, айниқса Бухорода ҳанафий мазҳаби ҳамда мотуридия калом мактабининг ривожланишида улкан хизмат кўрсатган олим ҳисобланади.

Абул Муин ан-Насафий ўзининг самарали илмий фаолияти даврида кўплаб шогирдлар етиштирган ва унинг шогирдлари устоз йўлидан бориб, унинг ишларини давом эттирганлар. Насафийнинг шогирдлари ҳақида юртимизда айни дамгача етарли даражада маълумотлар берилмаган. Шуларни ҳисобга олган ҳолда мазкур тадқиқотимизда алломанинг энг

²¹ Паздавий. Усул. – Б. 206, 312. Шунингдек, асар муқаддимаси. – Б. 11.

²² Самъоний. Ансоб. Ж. I. – Б. 78; Ибн Қутлубуғо. Тожу-т-тарожим. – Б. 191.

²³ Ўша асар. – Б. 222.

²⁴ Ибн Қутлубуғо. Тож. – Б. 191; Ҳожи Халифа. Кашфу-з-зунун. Ж. II. – Б. 538; Бағдодий. Ҳадийату-л-орифин: – Истанбул: 1951-1955. Ж. I. – Б. 363, Ж. II. – Б. 42, 420.

машхур сафдош-шогирдлари хақида қисқача бўлса ҳам дастлабки маълумотлар бериб ўтишни лозим топдик. Унинг энг етук шогирди ва сафдошларидан бири Нажмуддин Умар Абу Ҳафс ан-Насафий бўлган.

Алоуддин ас-Самарқандий ҳам Насафийнинг энг яқин шогирдларидан ҳисобланган ва фикҳ соҳасида улкан муваффақиятларга эришган. Унинг тўлиқ исми Муҳаммад ибн Аби Аҳмад Абу Бакр Алоуддин ас-Самарқандий бўлиб, у 538/1143 йил вафот этган²⁵. Юқорида насафлик уч буюк фақиҳлар жамоаси Самарқанддан Бухорога кўчиб ўтганлиги ва Алоуддин ас-Самарқандий ҳам улар билан бирга Бухорода илмий фаолият олиб борганлиги хақида тўхталиб ўтган эдик. Алоуддин ас-Самарқандий Абул Муин ан-Насафийдан фикҳ ва калом илмларини ўрганган ва шу асосда ўзининг фикҳга оид “Тухфатул-фуқаҳо” номли машхур асарини яратган. Алоуддин ас-Самарқандий нафақат фикҳ, балки калом ҳамда тафсир илмлари борасида ҳам самарали ижод қилган ва мотуридия калом мактабини қўллаб-қувватлаган. Натижада Абу Мансур ал-Мотуридийнинг “Таъвилот аҳли сунна” номли тафсирига “Шарҳу таъвилоти аҳли сунна” номи билан шарҳ ёзган. Алломанинг ушбу шарҳни ёзишида Абул Муин ан-Насафийнинг хизмати ниҳоятда катта бўлган. Чунки Алоуддин ас-Самарқандининг ўзи Насафий билан Мотуридийнинг “Таъвилот” асарини бирга мутолаа қилганини ва Насафий жоиз, деб топган жойларга шарҳ ёзиб илова қилиб борганлиги ва кейинчалик ушбу шарҳларни алоҳида китоб ҳолига келтиргани хақида таъкидлаган²⁶. Шунингдек, Алоуддин ас-Самарқандий Абул Юср ал-Паздавийдан ҳам илм ўрганган. Алломанинг бир қанча шогирдлари ҳам бўлган. Унинг энг яқин шогирди ўз кизи Фотима бинт Муҳаммад ҳисобланган. Фотима бинт Муҳаммад машхур фақиҳа олима

²⁵ Броккельман. GAL. Ж. I. – Б.374.

²⁶ Язичиўғли М. Maturidi kelam ekolu'nun iki buyuk simasi: Ebu Mansur Maturidi ve Ebu'l – Mu'in Nesefi // Ankara universitesi basimevi. – Ankara: 1985. – Б. 267. Туркиялик ушбу олимнинг хабар беришича, Алоуддин ас-Самарқандийнинг ушбу шарҳи “Шарҳи Самарқандий” номи билан Мадинада 179 рақам билан сақланади.

даражасига кўтарилган. Алоуддин ас-Самарқандий қизини ўзининг яқин шогирди Алоуддин Абу Бакр ибн Масъуд ибн Аҳмад ал-Косонийга турмушга берган²⁷. Ал-Косоний устозининг “Тухфатул-фуқаҳо асарига шарҳ тарзида Бадоиус-саноиъ фи тартибиш-шароиъ (*“Шариъатлар “тартибида ажойиб санъатлар”*) номли китобини ёзган²⁸. Ал-Косоний Абул Муин ан-Насафийнинг ҳам шогирдларидан ҳисобланган.

Иброҳим ибн Исҳоқ ас-Саффор ал-Бухорий (в. 534/1139 й.) Абул Муин ан-Насафийдан Бухорода калом илмидан таълим олган. Дастлаб у ўзининг “Рисола фиҳа масоил суила анҳа аш-Шайх ас-Саффор фа ажаба анҳа” номли рисоласини ёзган. Ушбу рисолада Абу Мансур ал-Мотуридийнинг фикрларини баён қилган. Олим бухороликлар учун калом илми бўйича “Китоб талҳиси-л-адилла ли қаваиди-т-тавҳид” номли ўқув қўлланмасини яратади. Ушбу қўлланманинг қўлёзмаси Туркиянинг Atif Efendi номли кутубхонасида № 1220 рақами остида сақланади²⁹. Иброҳим ас-Саффорнинг Бухорода мотуридия калом мактабининг тарқалишида хизматлари ниҳоятда катта бўлган.

Бундан ташқари Нуруддин Аҳмад ибн Маҳмуд ибн Аби Бакр ас-Собуний (в. 580/1184 й.) ва Абул-Фатҳ Алоуддин Муҳаммад ибн Абдилҳамид ибн Умар ибн Ҳасан ибн Ҳусайн ас-Самарқандий ал-Асмандийлар ҳам алломанинг шогирдлари бўлишган.

Абул Муин ан-Насафийнинг “ат-Тамҳид ли қаваидит-тавҳид” номли асарини тадқиқ қилган мисрлик олим Жийбуллоҳ Ҳасан Аҳмад асар нашрининг кириш қисмида Абул Муин ан-Насафийнинг яна бир қанча шогирдлари ҳақида маълумот берган. Тадқиқотчи Абул-Ҳасан Муҳаммад

²⁷ Комилов М. Мовароуннаҳр фикҳ илми ривожиди Алоуддин ас-Самарқандийнинг ўрни ва “Тухфат ал-фуқаҳо” асарининг аҳамияти: Тар. ф. ном. дис... автореф. – Тошкент.: ТИУ, 2000. – Б. 75.

²⁸ Ушбу аллома ҳақида юқорида қисман маълумот бериб ўтган эдик.

²⁹ Мўминов А. Диссертация. – Б. 60; Броккельман. GAL. Ж.І. – Б. 427.

ибн Аби Жаъфар ал-Балхий (в. 548/1153 й.), Исмоил Абул-Музаффар ат-Толиқоний (в. тахминан 540/1145 й), Аҳмад ибн Ҳусайн ибн Абдилкарим ибн Мусо ал-Паздавий (в. 542/1147 й.), Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Аҳмад Абу-л-Фатҳ ал-Ҳилмий (в. 547/1152 й.), Маҳмуд ибн Аҳмад ибн ал-Фараж ибн Абдилазиз ас-Соғаржий (в. 560/1165 й.) ва Али ибн ал-Ҳусайн Муҳаммад ал-Балхий ас-Сакалкандий (в. Халабда 547/1152 й.) каби олимларни Абул Муин ан-Насафийнинг шогирдлари деб ҳисоблаган ва уларнинг асарлари ҳақида маълумотлар келтирган³⁰. Шунингдек, Олмон тадқиқотчиси У.Рудольф ҳам Ибн Аби-л-Вафонинг берган маълумотларига таяниб, Бурҳонуддин Али ибн ал-Ҳусайн ал-Балхийни (в. 547/1152 й.) Абу-л-Муиннинг шогирди бўлганлигини ва ундан “Китаб ал-олим вал-мутааллим” асар матнини ўрганганлигини айтиб ўтади³¹. Й.Шахт Зоҳирул-ислом Абу Ҳамид Муҳаммад ибн Аби-р-Рабиъ ал-Мазиний ал-Муқриъ Абул-Алоъ Ҳамид ибн Идрис ва Абул Муин ан-Насафий орқали “Китаб ал-олим вал-мутааллим” матнини ўрганганлигини таъкидлайди³².

Абул Муин ан-Насафийнинг “Тамҳид” асарини нашр эттирган араб олими Жийбуллоҳ Ҳасан Аҳмад Насафийнинг шогирдлари номини санаб ўтар экан, уннинг шогирдларидан Абу Ҳафс ан-Насафий ўзининг “Ал-қанд фи уламои Самарқанд” асарида устози ҳақида, “Шарқу ғарбнинг олимлари унинг илму ирфон денгизидан баҳра олиб, унинг илм зиёсига тўла нурларини кўзларига тўтиё айлар эдилар³³, деган мактов сўзларини баён қилади. Шунингдек, Абул Муин ан-Насафий ўзининг сермахсул ижоди, жадду жаҳди ва аҳли сунна ва-л-жамоъа эътиқодини ҳимоя қилишдаги саъй ҳаракатлари

³⁰ Насафийнинг ушбу шогирдлари учун қаранг: Насафий Абул МуинМаймун ибн Муҳаммад. Ат-Тамҳид ли қавоъиди-т-тавҳид / Жийбуллоҳ Ҳасан Аҳмад нашри. – Миср: Дору-т-тибаъа ал-муҳаммадийа, 1986. – Б. 34-42.

³¹ Рудольф. У. Ал-Мотуридий. – Б. 47.

³² Шахт Й. An Early Murci'ite Treatise: The Kitāb al-‘Ālim wa-l-muta‘llim // Oriens. -1964. - №17. - Б. 104.

³³ Насафий Абул МуинМаймун ибн Муҳаммад. Ат-Тамҳид ли қавоъиди-т-тавҳид. – Б. 42.

натижасида ўша даврдаги жумхур уламолар томонидан “Сайфу-л-Ҳаққ”³⁴, яъни “Ҳақиқат қиличи” деган улуғ лақаб билан ҳам аталгани алломанинг нечоғлик буюк донишманд ва мутакаллим олим бўлганидан далолат қилиб турибди.

³⁴ Аллоҳнинг “ал-Ҳаққ” деган сифатини инобатга олган ҳолда баъзи уламолар Насафийнинг “Сайфу-л-Ҳаққ” лақабини “Аллоҳнинг ҳақиқат қиличи” деб ҳам ифодалаганлар.

